

Dezembro 2021

Herpetologia Brasileira

volume 10 número 3

ISSN: 2316-4670

Notícias Herpetológicas Gerais

Laboratório de Ecologia de Vertebrados Terrestres, prazer em conhecer!

Renata K. Farina^{1*}, Laura K. Schuck², Camila F. Moser³, Carolina de A. Caberlon², Alexandro Marques Tozetti²

1 Programa de Pós-graduação em Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Av. André Araújo 2936, Petrópolis, 69.067-375 Manaus, AM, Brasil.

2 Laboratório de Ecologia de Vertebrados Terrestres, PPG Biologia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Av. Unisinos 950, CEP 93022-000 São Leopoldo, RS, Brasil - www.tozettelab.org.

3 Instituto de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Universidade Federal do Pará – UFPA, Rua Augusto Corrêa 01, Guamá, 66075-110 Belém, PA, Brasil.

*Autor correspondente: e-mail: renatakfarina@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.5838876](https://doi.org/10.5281/zenodo.5838876)

UM POUCO SOBRE O LEVERT

A sigla Levert significa “Laboratório de Ecologia de Vertebrados Terrestres”. O laboratório nasceu em 2012 com a contratação do Tozetti (Prof. Dr. Alexandro Marques Tozetti) pela Unidade de Pesquisa e Pós Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos. O laboratório fica no campus São Leopoldo, na grande Porto Alegre. A nova contratação para o PPG em Bio-

logia, veio acompanhada de um modesto espaço físico, convertido com muita criatividade em laboratório (Fig. 1A). Ali a família Levert nasceu, e se multiplicou rapidamente. Em dois anos, o laboratório pequeno, com cerca de 30m², já não comportava todos os alunos de uma única vez. De lá pra cá foram duas mudanças, até que nos estabelecemos em um espaço adequado para a realização de triagem, reuniões, orienta-

ções e estudos (Fig. 1B-C). Contamos ainda com duas salas compartilhadas por outros grupos de pesquisa. Uma delas, é o laboratório de isótopos estáveis, onde realizamos a preparação de amostras. A outra funciona como um almoxarifado onde acondicionamos equipamentos inseparáveis dos herpetólogos: botas, ganchos, pinças, macacões e baldes para *pitfalls*.

Figura 1. Alguns momentos de descontração entre as reuniões e os trabalhos de triagem no Levert. (A) Foto do grupo na primeira sala do lab., em meados de 2013; Sala de reuniões (B) e a sala de triagem (C), já nas instalações atuais do laboratório.

Uma característica marcante do Levert é a presença constante, e muitas vezes predominante, de alunos de iniciação científica. A Unisinos possui uma modalidade de cadastro de bolsista não remunerado, o PRATIC, que atrai muitos graduandos para seus laboratórios de pesquisa. O Levert tem atraído muitos alunos da graduação que não raramente se mantêm no laboratório, por alguns anos. Muitos desses alunos desenvolvem mais de dois projetos completos durante sua passagem pelo Levert, que frequentemente se convertem em trabalho de conclusão de curso ou projetos de mestrado. Podemos dizer que o período de 2012 a 2016 foi a fase de estabelecimento e solidificação do Levert. Esse foi o período de formação da primeira geração de alunos herpetólogos. A partir daí, novos bolsistas puderam ser treinados pelos colegas, ampliando nossa capacidade de absorção de novos alunos e realização de mais projetos e então o “lab” pôde alçar voos maiores.

NOME E LOGOMARCA DO LEVERT

O nome do laboratório foi escolhido de modo a não limitar sua atuação à herpetologia. Essa foi uma escolha estratégica de modo a trazer oportunidades para alunos que tenham interesses em vertebrados de um modo geral (veja em ‘Nossas pesquisas’). Nossa logomarca representa a imagem de um “herpeto” (Fig. 2). Pode ser um lagarto, pode ser

um girino ou até uma salamandra. Ela brinca com a imagem inversa, representada pelo fundo branco que lembra também a pata de um anfíbio. Não se apegue a detalhes, tentando contar o número de dedos. Foi dada uma “licença artística” para essa criação. A logomarca tem apenas uma cor, representando o habitat e a cor que o imaginário popular atribui a herpetofauna.

Figura 2. Logomarca do Levert, inspiração na cor e nas formas da herpetofauna.

NOSSAS PESQUISAS

No Levert estudamos na maior parte do tempo os anfíbios, seguido por répteis e, eventualmente, aves. Sim, as aves são répteis, mas elas entraram na nossa mira por pura obra do acaso. Mas, checando nossa produção, é possível notar que a herpetologia é nossa linha

central de pesquisa (Fig. 3A). Quanto aos temas, temos o orgulho de ser um laboratório que sobrevive, fazendo muita história natural (Fig. 3B). Nessa categoria incluimos estudos com teste de hipóteses, experimentos no laboratório, no campo e estudos de dieta.

Figura 3. Temáticas abordadas nas pesquisas e publicações do Levert. (A) grupos vertebrados abordados; (B) relação dos assuntos mais publicados.

Uma marca registrada do Levert, é algo bem simples, o uso de carretéis para o rastreamento de sapos e cobras (Fig. 4A-D). Esse dispositivo, centenas de vezes mais barato do que um rádio transmissor, pode revelar muitas informações sobre a ecologia espacial da herpetofauna de pequeno porte. Justamente a mais abundante e aquela para a qual menos se sabe sobre seus movimentos. Ressaltamos também, que após um período descrevendo a dieta de muitas espécies de anfíbios, iniciamos uma nova abordagem para a ecologia trófica usando como ferramenta os isótopos estáveis. Isso tornou o Levert

um pioneiro no sul do Brasil na aplicação dessa ferramenta para estudos de anfíbios e répteis (Fig. 4E-H). A partir das análises de tecidos dos animais e de alguns componentes do ecossistema (produtores primários e presas potenciais) iniciamos um processo de traçar a teia alimentar na qual anfíbios e répteis se encontram. Os isótopos estáveis foram aliados importantíssimos para que entendêssemos, por exemplo, a importância de plantas aquáticas para lagartos endêmicos de dunas, ou então, como o tamanho do fragmento florestal afeta a trama trófica de anuros na mata de araucária.

Figura 4. Alguns dos métodos mais aplicados ou mais emblemáticos em nossa pequena história: método de carretéis para rastreamento de anfíbios e serpentes (A, B, C e D).

Figura 4. Preparação de amostras para análises de isótopos estáveis (E, F, G e H); amostras de secreção cutânea da pele de anuros para análise de microbioma (I); experimentos para estudos de comportamento de girinos (J).

Com o amadurecimento do laboratório e com o estabelecimento de importantes colaboradores, ampliamos o leque de temas de pesquisa. Em especial avaliação de impactos antrópicos como pesticidas, fragmentação, poluição luminosa e contaminação da água sobre a herpetofauna. Construimos uma nuvem de palavras com base nos títulos dos nossos artigos e ela mostra as palavras mais frequentes neles (Fig. 5). Na nuvem, as palavras têm seu tamanho proporcional à frequência com que aparecem nos títulos, reforçando o foco do laboratório nos estudos em história natural envolvendo comunidades de banhados da região subtropical brasileira.

Figura 5. Nuvem de palavras construída com base nos títulos dos artigos publicados pelo Levert e disponíveis em nosso site: www.tozettelab.org

Nossos projetos abordam paisagens tanto do bioma Pampa quanto da Mata Atlântica, se estendendo também entre a zona de transição entre esses ambientes, tendo uma forte inserção regional e nacional levando nossos pesquisadores para uma grande diversidade de ambientes e regiões (Fig. 6 A-F).

Figura 6. Algumas das paisagens do Rio Grande do Sul onde fazemos nossas pesquisas: banhado do Taim (A), Floresta com Araucária (B), Mata Atlântica no município de Maquiné (C), Campos de Cima da Serra

Figura 6. (D), Dunas Costeiras (E), Restingas litorâneas (F).

IMERSÕES LEVERT

A partir de 2017, nosso grupo passou a fazer imersões bianuais de pesquisa (Fig. 7 A-D), onde nos reuníamos durante três ou quatro dias com o objetivo de concluir manuscritos em andamento. Uma das principais vantagens das imersões, além de aumentar a produtividade do laboratório, é o seu papel no desenvolvimento científico dos alunos, por propiciar uma intensa troca de ideias entre os participantes. Um dos principais lemas do laboratório é: não se faz pesquisa de qualidade sozinho. Assim, as imersões são uma ótima oportunidade de melhorarmos como cientistas e conseguirmos transformar nossos dados em artigos disponíveis para a comunidade acadêmica.

Figura 7. Registros das imersões em que integrantes do Levert e ilustres convidados encontram um refúgio para, durante três dias sem Internet, finalizarem seus manuscritos: imersão no Parque Estadual de Itapuã (A); imersão na casa da cunhada do Tozetti em Pínhhal Beach, praia badalada (só que não) no litoral norte do RS (B, C e D).

LEVERT E A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Sempre tivemos uma grande preocupação em divulgar nosso trabalho para o público em geral. Nos últimos quatro anos temos investido bastante na produção de infográficos. Eles têm sido uma excelente ferramenta auxiliar para a divulgação de nossos projetos, resultados e artigos. Muitos deles foram

feitos de forma colaborativa, usando plataformas digitais gratuitas ou até mesmo o bom e velho Power Point. Os infográficos são de simples entendimento, predominantemente visuais e podem ser facilmente compartilhados por aplicativos de troca de mensagem. A figura 8 mostra um exemplo de um infográfico desenvolvido a partir dos resultados de um estudo nosso publicado em 2019. Nesse mesmo ano decidimos

ser mais ativos nas redes sociais com objetivo de divulgar nossas pesquisas. Atualmente, estamos presentes em quatro plataformas digitais: Youtube, Facebook, Instagram e Twitter. O Instagram é nossa rede social de maior atividade. Nosso conteúdo mescla divulgação científica, registros dos trabalhos de campo e o dia-a-dia do laboratório. Você pode nos encontrar nelas como: [@tozettelab](https://www.instagram.com/tozettelab) (segue lá!). As nossas informações sobre projetos, integrantes do laboratório, artigos publicados, popularização da ciência e uma galeria com fotos e vídeos, podem ser encontradas em nosso site: tozettelab.org.

Figura 8. Infográfico produzido para divulgação dos resultados do artigo que publicamos em 2019 sobre poluição luminosa.

UM LABORATÓRIO QUE AMA CAMPO!

O Levert possui uma tradição de realizar muitas saídas a campo, e a gente ama isso! Já passamos por diversas Unidades de Conservação como a

Reserva Ecológica do Taim, Floresta Nacional de São Francisco de Paula, Parque Estadual do Turvo, Parque Nacional de Aparados da Serra, e muitas outras (Fig. 9 A - I).

Figura 9. Registros de algumas saídas de campo do laboratório: Butiazal de Tapes (A); Arambaré (B); Pose pré campo no estacionamento da Unisinos (C); São Francisco de Paula (D); Estação Ecológica do Taim (E, F); Butiazal de Tapes (G, H); Estação Ecológica do Taim (I).

Mas todos que fazem campo sabem das dificuldades e os imprevistos que surgem nesses momentos. A figura 10 mostra as imagens de alguns momentos difíceis que passamos. Como nessas horas não há clima para fotos, temos muitas histórias, mas poucos registros. Na figura 10A a equipe enfrenta um atoleiro imenso, em banhados quase na divisa com o Uruguai. Na figura 10B, o desespero da equipe tentando estancar o combustível que vazava do tanque após o carro atingir uma enorme pedra. Já em 10C, o Tozetti se aventura na montaria e atravessa o Rio Tainhas em busca de ajuda de um suposto fazendeiro, com um suposto trator para rebocar o nosso veículo no Parque Estadual de Tainhas, RS. Felizmente, todos esses eventos tornam-se boas histórias e lições de vida que nos ajudaram a ficar mais fortes. Mas fica a dica: no campo, a prudência é seu melhor amuleto.

Figura 10. Registros dos ‘perrengues’ no campo. Aquela clássica atolada, no meio de um banhado no extremo sul do RS e certamente sem sinal de celular (A). Uma tentativa de reparo improvisado em um tanque de combustível furado por uma pedra no que estava no caminho (B). Tozetti bastante motivado para atravessar um rio com uma mula emprestada, no intuito de achar ajuda após o veículo da equipe ficar atolado na região dos campos de cima da serra (C).

Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de lembrar que o Levert sempre está de portas abertas para alunos, parceiros e colaboradores que se interessam pelas nossas pesquisas, mas principalmente, que querem difundir o conhecimento sobre a herpetofauna e contribuir para a conservação destes animais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao amigo e editor da área Mirco Solé pelo convite, estamos hon-

rados em poder compartilhar um pouco da nossa “história de vida”. Agradecemos também aos inúmeros alunos que já passaram ou ainda fazem parte do Levert, toda a participação e contribuição de vocês reflete o que somos hoje. E também, aos órgãos de fomento que apoiaram nossa caminhada até aqui, FAPERGS, CNPq, CAPES e UNISINOS com suas bolsas institucionais aos alunos de IC.

Editor: Mirco Solé

Rhinobothryum lentiginosum
Jacareacanga, PA
@ Fran Reis